

INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARI SOHASIDA TA'LIM VA INNOVATSIYALAR.

Nasimova Sevinch

Jizzax viloyati Yuridik texnikumi o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10280123>

Annotatsiya. Ushbu maqola inson va fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklariga asoslangan. Ushbu maqolada asosan insonlarning huquqlari, erkinliklari va burchlari aks ettirib berilgan. Inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyadan ham misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklari, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiya, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT).

EDUCATION AND INNOVATION IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS.

Abstract. This article is based on the basic rights and freedoms of people and citizens. This article mainly reflects the rights, freedoms and duties of people. Examples are also given from the declaration on human rights.

Keywords: Rights and freedoms of people and citizens, Universal declaration of human rights, Constitution of the Republic of Uzbekistan, United Nations

ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА.

Аннотация. Данная статья основана на основных правах и свободах человека и гражданина. В этой статье в основном отражены права, свободы и обязанности людей. Также приводятся примеры из декларации прав человека.

Ключевые слова: Права и свободы человека и граждан, Всеобщая декларация прав человека, Конституция Республики Узбекистан, Объединенные Нации.

Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari – insonga bekamu ko'st yashash imkoniyatini beruvchi va iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, siyosiy sohalarda o'z imkoniyat va talablarining amalga oshirilishini ta'minlovchi huquqiy maqom hisoblanadi. Inson huquqlari va erkinliklariga rioya etish O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asosidir. O'zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyasida qayd etilgan huquq va erkinliklari:

qonunlarning mazmuni va qo'llanishiga hamda qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyat faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi;

O'zbekistonning har bir fuqarosiga, uning jinsi, irqi, millati, tili, diniy e'tiqodi, ijtimoiy ahvolidan qat'i nazar, inson huquqlari va erkinliklari buzilmasligini, sud yo'li bilan himoya qilinishini kafolatlaydi.

Konstitutsiyasi barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini asoslagan holda, o'zgalarning huquqlariga hurmat bilan qarashi tamoyillarini, huquq va erkinliklarini buzish hisobiga o'z huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqishiga yo'l qo'ymaslikka, ijtimoiy adolat va hamjamiyatini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasida Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalga oshirilishiga davlat kafolat beradi. O'z navbatida respublika hududida yashovchi shaxslar Konstitutsiyasida ta'kidlagan huquq va erkinliklarga, xalqaro huquq me'yorlariga rioya etishi zarur. Umum e'tirof qilingan mazkur xalqaro me'yoriy manbalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Bola huquqlari

to'g'risida konvensiya va O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan yana bir qator xalqaro hujjatlardir.
¹

BMT tononidan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi – BMT Bosh Assambeliyasi tomonidan 1948-yilning 10-dekabrda qabul qilingan. Ushbu deklaratsiya muqaddima va 30 moddadan iborat bolib, uni qabul qilishdan asosiy maqsad har bir inson va davlat mazkur deklaratsiya asosida ma'rifat va ta'lim orqali shu huquq va erkinliklarni hurmat qilishga ko'maklashishi lozim.

Deklaratsiya har bir insonning tabiiy va ajralmas huquq va erkinliklari e'lon etilgan asosiy xalqaro hujjat hisoblanadi. Shu tariqa xalqaro munosabatlar tarixida birinchi marta insonning hamma rioya etishi zarur bo'gan asosiy huquqlari va erkinliklari doirasida belgilab berilgan.

Deklaratsiyada insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadr-qimmatni, ularning teng va ajralmas huquqlarini tan olish - erkinliklar, adolat va yalpi tinchlik negizi ekanligi e'lon qilingan. Unga ko'ra, umumhurmat va rioya qilishi shart bo'lgan inson huquqlari doirasi shaxsiy, siyosiy hamda ijtimoiy – iqtisodiy huquqlardan iboratdir. Shaxsiy huquqlar orasida avvalo har bir shaxsning hayoti, erkinligi va shaxsiy daxlsizligi huquqlari alohida ta'kidlab o'tilgan. Deklaratsiyaning boshqa qoidalari esa mazkur huquqlarni to'ldiradi.

Xususan, hech kim qullikda, zubun holatda tutilmasligi, qiynoqqa yokida ayovsiz, g'ayriinsoniy, odam sha'nini yerga uradigan muomala va jazoga duchor etilmasligi, o'zboshimchalik bilan qamoqqa olinmasligi, ushlab turilmasligi lozim ekanligi bot bot qayd etilgan.

Shaxs huquqlari sirasiga shaxsiy va oliaviy hayotning, turar joyning daxlsizligi huquqi, yozishmalarni sir saqlash huquqi, o'z shani va obro'sini himoya qilish huquqi, odil sudlov tomonidan muhofaza etilish huquqi kabilarni kirgizish maqsadga muvofiq. Biz bu kabi malumotlarni ushbu deklaratsiyaning 3-5 va 8-12- moddalar orqali bilib olishimiz mumkin.

Ushbu deklaratsiyada insonning quyidagi siyosiy huquqlari hamda erkinliklari ham keltirib o'tilgan:

ular fikrlash, vijdon, din erkinligi; e'tiqod erkinligi va uni erkin ifodalash huquqi;
tinch yig'ilishlar o'tkazish hamda uyushmalarga a'zo bo'lish huquqi;
o'z mamlakatini boshqarishda qatnashish huquqi;
yashirin ovoz berish yo'li bilan umumiy va teng saylash huquqi; erkin ravishda ko'chib yurish huquqi hamda o'ziga turar joy tanlash huquqi;
milliy yokida diniy alomatlar orqali hech bir cheklovlarsiz nikohdan o'tish va oila qurish huquqi; mulkka egalik qilish huquqi.

Bu malumotlar ham ushbu deklaratsiyaning 13-21-moddalarida bayon etilgan.

Deklaratsiyada inson manfaatlarining ustuvorligi quyidagi tamoyillarda o'z aksini topgan va ular quyidagilar: inson huquqlarini hurmat qilish, inson huquqlarining tengligi, inson erkinliklari, inson huquqlarini amalga oshirishning demokratik jarayoni, inson huquqlarini ta'minlashning adolatliligi. Deklaratsiyada e'lon etilgan mazkur inson huquqlariga oid tamoyillarga ko'ra barcha kishilar erkin tug'iladi va o'z qadr-qimmatini hamda huquqlari jihatdan teng bo'lib, ular qonun oldida teng va qonun tomonidan bab-baravar himoya qilinish huquqiga

¹ O'zbekiston Milliy ensiklopediya 2000-2005

egadirlar. Bu kabi ma'lumotlarni biz ushbu deklaratsiyaning 1, 2, va 7-moddalarida ko'rishimiz mumkin.²

Mazkur deklaratsiya qoidalari davlat yoki ayrim shaxslar tomonidan inson huquqlarini buzish uchun ishlatilishi mumkin emas. Har bir shaxs uchun o'zgalarning huquq va erkinliklarini hurmat qilish jamiyat a'zolarining burchidir.

Ushbu deklaratsiya mustaqil O'zbekiston Respublikasida imzolangan birinchi xalqaro hujjatdir va u 1991-yil 30-sentabrda imzolangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari deb nomlangan 2-bo'limi mazkur deklaratsiyaga to'la moye bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolari teng huquq va erkinliklarga ega bo'lishi, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqiqshi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqe'idan qat'li nazar, qonun oldida tengligi ta'kidlangan³.

Respublikada inson huquqlariga oid 100 dan ortiq qonunlar qabul qilingan va ular xalqaro me'yorlar va andozalarga muvofiqlashtirilgan. «Inson huquqlari bo'yicha Oliy Majlis vakili tog'risida» qonun 1997-yil 24-aprelda qabul qilingan. Inson huquqlariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazortani ta'minlovchi milliy institutlar – Inson huquqlari bo'yicha milliy mazkaz va Amaldagi qonun hujjatlari monitoring instituti ishlab turibdi hozirgi kunda ham. Toshkent shahrida hukumatga qarashli bo'lmagan «Human Rayts Votch Xelsinki» xalqaro tashkilotining vakili, chet el ommaviy axborot vositalarining vakillari faoliyat ko'rsatmoqda hamda huquqni muhofaza qiluvchi boshqa xalqaro tashkilotlar bilan yaqin aloqa o'rnatilgan.

Xulosa shundan iboratki hozirgi kunda qilinayotgan barcha islohotlar insonlar va xalqning manfaatlariga qaratilgan. Har qandan vaziyatda ham inson va fuqarolarning huquqlar va erkinliklari har doimo birinchi o'rinda bo'lib kelgan. Bugungi kundagi O'zbekiston ham rivojlanishni avvalo aholi va xalqqa qaratmoqda, inson huquqlarini eng dolzarb masalalardan biri sifatida ko'rmoqda va bu albatda yaxshi samara beradi. Davlat boy bo'lishi uchun avvalo xalq boy bo'lishi zarur agarda xalq kambag'al bo'la turib davlat eng yuqori cho'qqilarni egalalshni istasa avval xalqni boyga aylantirib, fuqarolarni ish bilan taminlab qo'ysagina shunday cho'qqilarni egalalshga harakat qilsa bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 08.12.1992
2. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi 10. 12. 1948
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005

² Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiya 1948-yil 10-dekabr

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 08.12.1992